

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNESNI VA TARTIBGA SOLISH VA RIVOJLANISHGA IMKONIYAT YARATISH

Abdiraimov Shog‘dor Davronovich
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
Biznes va innovatsion menejment kafedrası
Stajyor-o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida kichik biznesni va tartibga solish va rivojlanishga imkoniyat yaratish bugungi davrda jahonda hamda mamlakatimizda aholini iqtisodiy-ijtimoiy mavqeini yuksaltirish, xususan uni bandliligini ta‘minlash, yoshlarimizni iqtisodiy nuqtai nazardan intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularni professional tayyorgarligini takomillashtirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni hayotga keng ko‘lamda tadbiq etish va mazkur masalani samarali amalga oshirishda rivojlangan mamlakatlar tajribalarini o‘rganish ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘z. kichik biznes, iqtisodiy, tadbirkorlik, ishbilarmonlik.

Annotation. In this article, the development of small business and the possibility of regulation and development in the Republic of Uzbekistan during this period, the study of the experience of developed countries in the development of economic and social status of the population in the world and our country, in particular ensuring its employment, developing intellectual potential of our youth from an economic point of view.

Keyword. small business, economic, entrepreneurial, business.

Bugungi davrda jahonda hamda mamlakatimizda aholini iqtisodiy-ijtimoiy mavqeini yuksaltirish, xususan uni bandliligini ta‘minlash, yoshlarimizni iqtisodiy nuqtai nazardan intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularni professional tayyorgarligini takomillashtirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni hayotga keng ko‘lamda tadbiq etish va mazkur masalani samarali amalga oshirishda rivojlangan mamlakatlar tajribalarini o‘rganish dolzarb yo‘nalishlar jumlasidan o‘rin olib turibdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabr kuni Oliy Majlisga taqdim etgan Murojaatnomasida —tadbirkorlikni rivojlantirish davlatimiz e‘tibori markazida bo‘lishi, bu sohani qo‘llab-quvvatlash, biznes subyektlarini jadal va barqaror rivojlantirish yo‘lidagi

to'siq va g'ovlarni bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rilishi, bojxona tartib-taomillarining soddalashtirilishi va tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqdalar deb ta'kidlab o'tgan. Yurtimizda keyingi yillarda ham ijtimoiy ham iqtisodiy soha hamda tarmoqlarda amalga oshirilaётgan islohotlar jaraenida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har taraflama qo'llab-quvvatlashga, ular uchun qulay infratuzilma yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Aholini kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka jalb qilish orqali, nafaqat xalqning turmush darajasini yaxshilash, eng asosiysi bandligini ta'minlash bugungi globallashuv davrining ustuvor vazifalaridandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni butun mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy haetini qamrab olganligi bilan bir qatorda birgina kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda tizimli, tanqidiy va kompleks endashuv zarur ekanligini ko'rsatib berdi. Harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo'nalishida keltirilgan har bir vazifaning bajarilishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rni nihoyatda beqièsdir. Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarining faoliyatiga davlat, nazorat va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning noqonuniy aralashuvini qat'iy oldini olish eng muhim vazifalardan biri etib belgilangan. Ushbu jaraenlarda iqtisodiётning raqobatbardoshligi ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining yuqori bo'lishiga ham bog'liq. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishi minimal xarajat evaziga yangi ish o'rinlari yaratish, bozorga tezda moslashish, iqtisodiётning barcha sohasida hamda uncha katta bo'lmagan moliyaviy mablag'lar hisobiga yuqori natijaga erishish kichik biznesni rivojlantirishning beqiès ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu boisdan, O'zbekiston milliy iqtisodiётimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yuqori darajada rivojlantirish masalasi mahsulotni o'z hududimizda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va shuningdek, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish masalalari bilan uzviy bog'liqdir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subektlarini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash borasida amalga oshirilgan tizimli harakatlar natijasida ushbu subektlar faoliyati uchun kerak bo'lgan barcha imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, ularning faoliyat samaradorligini oshirishga doir ko'plab imtièzlar, ularning moddiy texnik ta'minotini yaxshilash, biznes va tadbirkorlik faoliyatining huquqiy bazasi hukumat tomonidan to'liq darajada kafolatlanganligini ko'rishimiz mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda mahsulotni, xom-ashyoni qayta ishlovchi sanoat

tarmoqlarida kichik va xususiy tadbirkorlikning salmog'i anchagina yuqoridir. Masalan, aholisi 5,8 mln kishi bo'lgan Isroil davlatidagi kichik va xususiy tadbirkorlik sohasi har yili 25-30 mlrd. dollarlik tayyor mahsulotlarni chet mamlakatlarga eksport qilmoqda. Ushbu mamlakatda ishga yaroqli aholining bandlik muammosi deyarli yo'q hisobidadir.

Aynan kichik va xususiy tadbirkorlikda ishlovchilar bandligini yuqoridagi davlatlardan tashqari, Buyuk Britaniya (40-45%)da, Gollandiya (45-50%)da, Germaniya (50-55%), Italiya (60-65%), hamda Ispaniya (80-85%) kabi mamlakatlar misolida ham ko'rish mumkin.

Kichik korxonalar tomonidan yaratilgan milliy daromad salmog'i AQShda 30% ni, Germaniyada 48%, Yaponiyada 56% ni tashkil etadi. Bu davlatlarda mehnatga yaroqli aholining 50-80 foizi kichik korxonalarda ish bilan ta'minlangan.

Savdo va maishiy xizmat ko'rsatish sohalarida esa, 5 kishigacha bo'lgan kichik korxonalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Germaniya og'ir sanoati tarmog'ida tashkil etilgan kichik korxonalarda 50 dan 500 nafargacha kishi mehnat qiladi. 500 kishidan ortiq ishchi mehnat qiladigan korxonalar yirik korxonalar deb yuritiladi. Bu ko'rsatkichlar aloqa, transport, savdo, qurilishda pastroq. Bularga misol qilib, aloqa tarmog'idagi kichik korxonada 1-2 kishi, o'rta korxonada 3-50 kishigacha, yirik korxonalarda esa, 50 dan ortiq kishi mehnat qiladi.

Amerika Qo'shma shtatlari korxonalaridagi ishchilar bandligini quyidagicha guruhlash qabul qilingan: 30 kishigacha ishchisi bor korxonalar kichik, 1000 kishigacha ishchisi bor korxonalar yirik va undan ortig'i o'ta yirik korxonalar, deb yuritiladi.

AQShda kichik va xususiy tadbirkorlik salmog'i, ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasida juda yuqori bo'lib, 60 foizni tashkil etadi. Bu sohada yildan-yilga yangi ishchi o'rinlari paydo bo'lmoqda. Maishiy xizmat xususan, ijtimoiy xizmat, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, mehmonxona xizmati, turizm, sog'liqni saqlash, huquqiy masalalar, tikuvchilik, savdo va boshqa sohalar keng rivojlangan va rivojlanmoqda. Qo'shma shtatlarda faqat chakana savdo sohasining o'zida 2,6 mln kishi xizmat qilmoqda, ularning ko'pchiligi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkil qiladi. Oxirgi yillarda tamaki (oziq-ovqat) sanoatida, qurilishda va sanoatning boshqa tarmoqlarida qayta ishlovchi kichik va xususiy tadbirkorlik salmog'i ortib bormoqda.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ta'lim berish jarayonida yoshlarimizni xabardor qilib borish orqali yoshlarimizda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan siyosat bekorga emasligi, ushbu siyosat rivojlangan mamlakatlar tajribasi ekanligi va ushbu siyosat o'zining ijobiy

natijalarini ko'rsatayotganligini yoshlarimizga asoslagan holda iqtisodiy bilimlarini oshirishga yordam beradi.

Ma'lumki, qishloq joylarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkillashtirish juda ham ko'p qulayliklar yaratadi. Shu bois ham rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida hozirgi kunda mazkur tarmoqda kichik va xususiy tadbirkorlikni keng miqyosda rivoltirish dolzarb masalalar o'rnidan joy olmoqda. Bu mamlakatlarning kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi tajribasini muayyan jihatlarini bozor iqtisodiyotiga o'tish bosqichidagi mamlakatlarda tadbir etilishi muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy rivojlangan bozor iqtisodiyotida qator hollarda kichik va xususiy tadbirkorlik yirik ishlab chiqarishga nisbatan iqtisodiy ustunliklarga ega bo'lishi mumkin, negaki:

- savdo va xizmatlar sohasida kichik korxonalar harajatlarning eng past darajasini ta'minlay oladi;
- ba'zi tovarlarning bozor hajmi katta emas, shuning uchun ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Shu jumladan, tovarlarning modernizatsiyalashgan funksiyasi paydo bo'lganda, dastlabki vaqtlarda ularning bozori hajmi katta emas;
- yangi ilmiy-texnikaviy g'oyalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etish ham ko'pgina kichik korxonalar doirasida amalga oshiriladi, (venchur-biznes), chunki yangi ishlab chiqarishda tavakkalchilik kuchli bo'lgani uchun birdaniga yirik korxonaga barpo etish maqsadga muvofiq emas;
- kichik va xususiy tadbirkorlik cheklangan mahalliy resurslarga (xom-ashyo) tayangan holda va bozor hajmlari tor sharoitlarida ham faoliyat olib bora oladi;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ko'pchilik hollarda ekologiyaga salbiy ta'sir etmasdan faoliyat yurgazish imkoniyatiga ega.

Yuqorida sanab o'tilgan va boshqa omillar tufayli zamonaviy bozor iqtisodiyoti kichik va xususiy tadbirkorlikning keng tus olishi bilan xarakterlanadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining qayta ishlovchi sanoat korxonalari umumiy sonidagi ulushi Germaniyada 91 foizni, AQShda 96 foizni, Buyuk Britaniyada 97 foiz va Yaponiyada 99 foizni tashkil etadi.

Chakana va ulgurji savdoda bu raqamlar barcha rivojlangan davlatlarda 98-99 foiz atrofida. Yaponiyaning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari ilg'or texnologiyalar joriy etilishi va intellektual salohiyatni doimiy tarzda takomillashtirish bilan tavsiflanadi. Bu mamlakatdagi kichik va xususiy tadbirkorlikning 15,9 foizida loyihalashning avtomatlashgan tizimlari – (yirik korxonalarining 43,1 foizida), 22,6 foizida raqamli-dasturli boshqariluvchi

dastgohlar (yirik korxonalarining 59,2 foizida), 11,2 foizida payvandlash va bo'yashning sanoat robotlari (yirik korxonalarining 58 foizida) qo'llangan edi.

Yaponiyada sanoat mahsulotining yarmidan ko'prog'ini kichik va xususiy tadbirkorlik korxonalarini ishlab chiqaradi. Ularning ulushi oziq-ovqat sanoatida 81 foizdan, to'qimachilikda esa 89 foizdan ortiq. Tayyor kiyimlar va mebellarning hammasi kichik va xususiy tadbirkorlikda ishlab chiqariladi. Bunday misollarni juda ko'plab keltirsa bo'ladi.

Yuqoridagilarga asosan, xulosa qilib shuni aytish joizki, dunyoning rivojlangan davlatlarida turli investitsion imtiyozlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltirganligi va ushbu imtiyozlarni O'zbekiston sharoitida qo'llash, milliy iqtisodiyotimizni yanada taraqqiy etishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi muqarrardir, ya'ni:

- investitsion loyihalarga, ular milliy manfaatlarga muvofiq amalga oshirilsa, turli imtiyozlar berilsa;
- mamlakatning muayyan mintaqalari (regionlari)da sanoatda va xizmatlar sohasida yangi yaratilgan ish joylari soniga yoki kapital qo'yilmalar miqdoriga bog'liq holda subsidiya (hadya pul)lari berilsa, hamda xodimlarni o'qitish xarajatlarining ma'lum qismini davlat o'z zimmasiga olsa;
- ayrim xududlarda tadbirkorlarga foydalanilmayotgan yer uchastkalari bepul berilsa, yerni va binolarni sotib olish yoki ijaraga olish uchun keng ko'lamli yordam ko'rsatilsa;
- mamlakatning qator mintaqalari (regionlari) yangi tashkil etilayotgan korxonalarini rasmiylashtirishni soddalashtirish va ularga soliq imtiyozlari berilsa;
- eksport kreditlarini kafolatlash departamenti tashkil etilsa;
- savdo va sanoat vazirligi, ishbilarmonlik va texnikaviy maslahatlar xizmati, xo'jalik faoliyatini yaxshilash xizmati xodimlari soni 500 tadan kam bo'lgan firmalarga axborot-maslahat xizmatlarini bepul yoki imtiyozli shartlarda ko'rsatilsa;
- mamlakatda kompaniya tashkil etishda yordam ko'rsatish uchun davlat ishbilarmonlik maslahatlari mintaqaviy markazlari tashkil etilsa.

Yuqoridagi masalalarning ijobiy hal qilinishi mamlakatimizda kichik va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga hamda mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirishda muhim o'rinni egallaydi.

Ushbu oldimizda qo'yilgan yuksak maqsadlarga erishishimizni yuksak darajadagi iqtisodiy bilimlarga ega bo'lgan yosh kadrlarsiz tasavvur qilish qiyin. Shu sababli yoshlarimizni iqtisodiy bilimlarini oshirishda, nazariy bilimlar bilan bir qatorda, ushbu nazariyalar nafaqat mamlakatimizda balki rivojlangan mamlakatlar

tajribasida ham amalda qoʻllanilayotganligini va bu oʻzining ijobiy natijalarini berayotganligini misollar yordamida asoslab taʼlim berishimiz maqsadga muvofiqdir.

References

1. Bekker G. Chelovecheskiy kapital (glavi iz knigi). Vozdeystviye na zarabotki investitsiy v chelovecheskiy kapital. / G. Bekker. // SSHA: ekonomika, politika, ideologiya. - 1993. - № 11.
2. Dolan E. D. Lindsay Market: microeconomic model - St.-Petersburg, 1992. - 477 p.
3. Garavan T. Thomas N., Morley M., Gunnigle P. Human Capital Accumulation: The Role of Human Resource Development // Journal of European Industrial Training. 2001, Vol.25 (2). - Pp. 48–68
4. Boʻrixadjayeva, M.S. (2023). MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI KORIDORLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 338-345.
5. M.S.Boʻrixadjayeva. (2023). YANGI OʻZBEKISTONDA TAʼLIM MUASSASALARIDA BERILAYOTGAN EʼTIBOR VA TALABALARNI IMLIY FAOLYATGA YOʻNALTIRISH . PEDAGOGS Jurnal, 28(1), 68–75. Retrieved from <http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/3107>
6. M.S.Boʻrixadjayeva. (2023). PEDAGOGIKNING KASBIY MAHORATINI SHAKLANTIRISH INTERFAOL USULLARI . World Scientific Research Journal, 12(2), 128–133. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2541>
7. Boʻrixadjayeva, M. S. (2023). YANGI OʻZBEKISTONDA IQTISODIY TAFAKKURNI SHAKLLANISHINING USULLARI. World scientific research journal, 12(2), 134-138.

8. Bo‘rixadjayeva, M. S. (2023). BUGUNGI KUN YOSHLARNI HAYOTIY BARDOSHLILIGI–MUAMMOLARNI YENGISH MANBAI SIFATIDA. World scientific research journal, 12(2), 139-143.
9. B.M. Sobitovna DIVERSIFIKATSIYAGA ASOSLANGAN RISKLARNI BOSHQARISH «Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti: muammo va yechimlar» mavzusidagi III -halqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. –T.: 2023. - b. 3 (3), 690-692
10. SA Yuldasheva, MS Burixodjayeva, PROBLEMI INVESTITSIONNOY POLITIKI YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 2 (2) (82-86bet) fevral 2023
11. M.S. Burixadjayeva MARKETINGOVIY PODXOD V DEYATELNOSTI PREDPRIYATIYA Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3(4/2) aprel 2023 (653-661 bet)
12. BURIKHODJAEVA MALOKHAT, YAKHSHIEV SHAKHZOD, THE THEORETICAL PRINCIPLES OF FINANCIAL SECURITY FOR THE USE OF MANAGEMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM OF UZBEKISTAN.. RESEARCH IN DEVELOPMENT: SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES PART-1 2023 1/3 (42-45)

